

RANG TASVIR KOMPAZITSIYASIDA BADIY TANQIDINING HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI

Shukurova Parizoda To'lqin qizi

Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi to'garak rahbari

parizodashukurova1199@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda sanatshunoslik, san'atni o'rganadigan ijtimoiy fanlar majmui bo'lib, jamiyatning badiiy madaniyatini to'liq holda va san'atning alohida turlari, ularning vujudga kelishi va taraqqiyot qonuniyatlari, o'ziga xosligi va voqelikka munosabati, ijtimoiy ongning tarixdagi roli, ijtimoiy hayot va madaniyatning boshqa jarayonlar bilan aloqasi, badiiy asarning mazmun va shakl bilan bog'liq barcha masalalari yig'indisini o'rganadi

Kalit so'zlar. Sanatshunoslik, janr, oqim, San'at nazariyasi, Badiiy tanqid, uslub, ifoda, monografiya.

Annotation. Today, art history is a comprehensive ensemble of social sciences dedicated to studying the entirety of society's artistic culture, including the distinct types, origins, and developmental laws of art, its uniqueness and relationship with reality, the historical role of social consciousness, and its connections with other processes in social life and culture, as well as all issues related to the content and form of an artistic work.

Keywords. Art studies, genre, flow, Art theory, Art criticism, style, expression, monography.

San'atshunoslik — keng ma'noda san'atni o'rganadigan ijtimoiy fanlar majmui; umuman olganda jamiyatning badiiy madaniyatini to'liq holda va san'atning alohida turlari, ularning vujudga kelishi va taraqqiyot qonuniyatlari, o'ziga xosligi va voqelikka munosabati, ijtimoiy ongning tarixdagi roli, ijtimoiy hayot va madaniyatning boshqa jarayonlar bilan aloqasi, badiiy asarning mazmun va shakl bilan bog'liq barcha masalalari yig'indisini o'rganadi. S fani adabiyotshunoslik, teatrshunoslik, kinoshunoslik, shuningdek, tor va eng ko'p qo'llaniladigan ma'nodagi S, ya'ni nafis (plastik) yoki fazoviy san'atlar hisoblangan me'morlik, rang-tasvir, haykaltaroshlik, grafika, amaliy san'at, bezak san'ati kabilarni ham o'z ichiga oladi. Xususan, tasviriy

san'at, me'morlik, amaliy bezak san'atining ko'p jihatlari va dizaynni maxsus o'rganadi.

Plastik san'atlar doirasida San'atning san'at nazariyasi, san'at tarixi va badiiy tanqid kabi turlari mavjud. Ular o'zaro uzviy aloqada bo'lib, har biri o'zining maxsus vazifasiga ega. San'at nazariyasi nafis san'atga nisbatan g'oyaviy mazmun, badiiy shakl, uslub, ifoda vositalari, san'atning tur va janrlariga xos maxsus xususiyatlari va boshqa masalalarni ularning o'zaro aloqasida o'rganadi; shuningdek, umumiy qonuniyatlarni, san'at taraqqiyotining obyektiv mantiqi, uning jamiyat bilan munosabati, jamoa va shaxsga nisbatan ta'sirini ko'rib chiqadi.

San'at tarixi esa san'atning umumiy taraqqiyoti («umumsan'at tarixi»)ni biror mamlakat yoki alohida davrda o'rganadi va tadqiq qiladi, san'atning biror tur yoki janri, oqimi, yo'nalishi rivojini, ayrim rassomning ijodiy uslubini taxlil qiladi. Badiiy tanqid zamonaviy badiiy hayotni taxlil qiladi, uning yo'nalishi, tur va janrlarini, ayrim san'at ustalarining ijodi va ularning alohida badiiy asarlarini tekshiradi va baholaydi; san'at hodisalarini hayot va ijtimoiy davr ideali bilan qiyoslaydi. Shular asosida San'atning asosiy sohalari va adabiy janrlari belgilanadi: nazariy risola, rassomlar uchun qo'llanma, nazariy va tarixiy, umumiy va maxsus (monografiya) tadqiqotlar, maqola va nutqlar, tanqidiy umumlashmalar shular jumlasidan. San'atshunoslik jamiyatshunoslik va qator aniq fanlar uslubidan foydalanadi; shuningdek, badiiy ijod tadqiqot obyekti bo'lganligi tufayli uni estetik baholash, muayyan davr uslubi yoki san'atshunosning shu jarayonlar bilan bog'liq individual didi haqida mulohaza yuritadi.

Badiiy tanqid, san'at asarlarini tahlil qilish va baholash jarayonidir. Bu jarayon san'at asarining elementlari va tamoyillarini, shuningdek, rassomning niyatlarini va asar yaratilgan madaniy kontekstni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Badiiy tanqid, san'at asarining ma'nosini va ahamiyatini tushunish va talqin qilishga, shuningdek, uning sifatini va dolzarbligini baholashga intiladi. U shaxsiy fikrlar va talqinlarga asoslangan bo'lishi mumkin, ammo shu bilan birga, belgilangan mezonlar va standartlardan foydalanib, ob'ektiv ham bo'lishi mumkin

San'atning ilmiy faoliyati keng va xilmaxil: o'rganilayotgan soha bo'yicha aniq dalillarni to'plash, ularni atroflicha o'rganish va umumlashtirish; san'at yodgorliklarini ekspeditsiyalar yordamida ochish, ta'mirlash turlari; yodgorliklarni aniklash, ro'yxatga olish va tartibga solish; rassom va uning asarlari haqida ma'lumot to'plash, ilmiy muzeylar katalogini tuzish, biografik va b. ma'lumotnomalar yaratish, rassomlar adabiy merosi (esdalik, xat, makrlalar va b.)ni nashr qilish kabilar kiradi. San'atning ijtimoiy ahamiyati uning xulosa va yakunlarining ilmiy ahamiyati bilan birga san'atni ommalashtirish va tashviq qilish (ilmiy ommabop adabiyotlar, ma'ruza, ekskursiyalar uyushtirish), keng kitobxonlarni san'at asariga jalb qilish va uni tushuntirishi bilan belgilanadi. San'atshunoslik zamonaviy estetik tamoyillar miqyosida va badiiy meros sohasida u yoki bu baholash tizimini belgilashi bilan o'z zamonasining ijodiy jarayoniga chuqur ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduvali Egamberdiyev. Qomus.info inseklopedia San'atshunoslik haqida — QOMUS.INFO
2. Ne'mat Abdulpayev Qomus.info inseklopedia Bezak San'ati haqida — U kim, bu nima — QOMUS.INFO
3. [“The Story of Art” by E. H. Gombrich - Bu kitob san'at tarixini sodda va qiziqarli uslubda bayon qiladi va san'atshunoslikka yangi kirganlar uchun ajoyib kirish asari hisoblanadi¹.](#)

4. **“Gardner’s Art Through the Ages”** by Fred S. Kleiner - Bu kitob G’arb san’ati va me’orchiligining tarixini keng qamrovli va hurmatli uslubda muhokama qiladi¹.

5. **“Ways of Seeing”** by John Berger - Bu kitob san’atning tabiatini va G’arb jamiyatida vizual madaniyatga bo’lgan munosabatni o’zgartirgan klassik asar¹.

6. **“Art: The Definitive Visual Guide”** - Bu kitob san’atning keng qamrovli tarixini vizual jihatdan jozibali tarzda taqdim etadi².

7. **“The Lives of the Artists”** by Giorgio Vasari - Bu kitob san’at tarixini yaratgan va san’atshunoslikni biz biladigan shaklda “ixtiro qilgan” rassomlar haqida hikoyalar to’plami³.